

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la Investigación Estudiantil

Vol. 15 N° 2

Julio - Diciembre 2025

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

DIARIO DE REFLEXIÓN ARTÍSTICA COMO HERRAMIENTA PARA LA MEJORA DE HABILIDADES PROFESIONALES PARA SER TERAPISTA DEL LENGUAJE

The artistic reflection journal as a tool for improving professional skills to become a speech therapist

Marcela Correaz

Licenciada Pedagoga Audioterapeuta. Facultad de Ciencias Médicas.

Universidad de Guayaquil. Ecuador.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0879-1666>

marcela.correaz@ug.edu.ec

RESUMEN

La formación de terapeutas del lenguaje requiere el desarrollo de habilidades no solo técnicas, sino también de autoconocimiento y auto-observación para exponer las mejores cualidades a sus pacientes. El objetivo del presente estudio fue analizar la efectividad del uso de un Diario de Reflexión Artística como estrategia pedagógica para mejorar el perfil profesional de los estudiantes en estas áreas observada en la unidad curricular terapia del arte. Se realizó un estudio de tipo cuantitativo con un enfoque descriptivo y comparativo. La metodología consistió en la implementación del diario durante un semestre a 93 estudiantes en esta unidad curricular comparando con análisis estadístico la evaluación en el diario y su calificación general de la materia. Los resultados analizados expresan una relación estadística significativa y correlación directa positiva ($p < 0,05$; $r = 0,44$) entre la evaluación del diario de reflexión artística y la calificación general en la materia de Terapia del Arte, lo cual demuestra que el diario no es solo una actividad complementaria, sino una herramienta eficiente y fundamental para el aprendizaje. Se concluye que el diario de reflexión artística es una herramienta valiosa para cultivar la auto-conciencia y la gestión emocional, elementos cruciales para la práctica clínica. Los hallazgos sugieren que esta estrategia pedagógica complementa la formación teórica y clínica, fortaleciendo competencias fundamentales para el perfil del terapeuta del lenguaje.

Palabras clave: Rendimiento académico, estrategias, terapia del arte, diario, reflexión.

ABSTRACT

The training of speech therapists requires the development of not only technical skills, but also self-knowledge and self-observation skills to demonstrate their best qualities to their patients. This study explores the effectiveness of using an Artistic Reflection Journal as a pedagogical strategy to improve the professional profile of students in these areas, as observed in the art therapy curricular unit. A quantitative study was conducted with a descriptive and comparative approach. The methodology consisted of implementing the journal for one semester with 93 students in this curricular unit, comparing the journal's evaluation and their overall grade for the subject with statistical analysis. The results analyzed express a significant statistical relationship and a direct positive correlation ($p < 0.05$; $r = 0.44$) between the evaluation of the artistic reflection journal and the overall grade in the art therapy subject, which demonstrates that the journal is not only a complementary activity, but an efficient and fundamental tool for learning. It is concluded that the artistic reflection journal is a valuable tool for cultivating self-awareness and emotional management, crucial elements of clinical practice. The findings suggest that this pedagogical strategy complements theoretical and clinical training, strengthening fundamental competencies for the speech therapist.

Keywords: academic performance, strategies, art therapy, journaling, reflection.

Recibido: 22-09-2025 Aceptado: 07-10-2025

INTRODUCCIÓN

La Terapia del Lenguaje es una disciplina que exige una combinación de conocimientos teóricos, habilidades técnicas de manera crucial, una profunda capacidad de introspección y empatía. La formación de futuros profesionales debe ir más allá de la mera transmisión de contenidos, fomentando competencias que permitan al terapeuta gestionar la complejidad de la interacción con el paciente, así como su propio bienestar emocional y cognitivo.

Parte de esta combinación es la inteligencia emocional que ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera, interviene en la gestión de problemas emocionales en los estudiantes, por lo cual puede intervenir en su desempeño dentro de las diferentes unidades curriculares de la carrera y su perspectiva como profesional (Ortiz, 2017).

Llegar a generar a este profesional en terapia del lenguaje requiere de un conjunto de unidades curriculares con propósitos humanos y académicos que la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos que atañen a la comunicación (Cobas & Gárciga, 2020). Una de estas unidades es Terapia del Arte en la carrera de Terapia del Lenguaje de la Universidad de Guayaquil, cuyo propósito es proporcionar a los estudiantes herramientas para utilizar el arte como un medio terapéutico. Esta unidad se enfoca en el desarrollo de habilidades creativas y expresivas que complementan las técnicas tradicionales de la terapia del lenguaje, lo cual resulta fundamental en la atención integral de los pacientes.

Parte de este enfoque de formación es la reflexión, como pilar del aprendizaje profesional, se ha consolidado como un método efectivo para integrar la teoría y la práctica. Entonces, proponer herramientas en la unidad curricular Terapia del arte para fomentar los conocimientos y habilidades para explorar la reflexión sería una oportunidad de fortalecer el perfil de este profesional en formación. Esta introspección no se limita a la esfera académica, sino que se extiende a su desarrollo personal, preparándolos para afrontar la carga emocional que implica la práctica clínica (Gore & Gannon, 2017).

Seleccionar una técnica según la inteligencia emocional y el cumplimiento de las metas del curso visto desde su rendimiento es un modelo de trabajo innovador, que incluso puede ser considerada como ejemplo en otras unidades curriculares como un enfoque diferente de consolidar a un terapeuta que brinde el mayor soporte a sus pacientes y su autoconocimiento.

El uso del diario como estrategia pedagógica se define como un instrumento que permite registrar de manera sistemática, personal y libre las experiencias, pensamientos y sentimientos que surgen en el proceso de aprendizaje. Según Latorre (2002), el diario pedagógico es una herramienta de auto-observación y autoconocimiento que contribuye a la construcción del aprendizaje significativo, ya que facilita la conexión entre los contenidos teóricos y las vivencias personales, promoviendo así un aprendizaje más profundo y duradero.

También Monsalve y Pérez (2012) consideran el diario pedagógico como una herramienta de utilidad para facilitar la reflexión de maestros y estudiantes que supera la narración anecdótica y permite un abordaje comprensivo de las experiencias formativas. Esto puede enfocarse para ampliar las habilidades y dirigirle a un mayor autoconocimiento y empatía con su entorno.

En el caso de terapia del arte el Diario de Reflexión Artística emerge como una herramienta innovadora en este contexto, al combinar la auto observación escrita con la expresión creativa. Esta estrategia busca capitalizar el poder del arte como un vehículo para el autoconocimiento y la comprensión de procesos no verbales, habilidades esenciales para un terapeuta del lenguaje que trabaja con poblaciones diversas. Este artículo presenta un análisis sobre el impacto de esta herramienta en la mejora de las habilidades de atención, claridad y regulación en estudiantes de Terapia del Lenguaje, con el fin de evaluar su pertinencia y efectividad como estrategia formativa.

OBJETIVO

Analizar la efectividad del uso de Diarios de Reflexión Artística como estrategia pedagógica para mejorar el rendimiento y el perfil profesional en estudiantes de Terapia del Lenguaje, específicamente en las áreas de atención, claridad y regulación de inteligencia emocional.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio de tipo cuantitativo con un enfoque descriptivo y comparativo. La muestra estuvo compuesta por un grupo de estudiantes 93 de la carrera de Terapia del Lenguaje que cursaron la asignatura de Terapia del Arte durante el año 2023 en la Universidad de Guayaquil en Ecuador.

Se comparan dos variables: Primero, el rendimiento académico de la materia terapia del arte al final del curso con calificaciones entre 1-10 puntos; segundo, los participantes implementaron de manera sistemática la estrategia del Diario de Reflexión Artística, que consistía en una combinación de reflexión escrita sobre los contenidos teóricos y la expresión artística como medio de introspección personal. Para la recolección de datos, se utilizó una rúbrica de observación que evaluó a los estudiantes en tres dimensiones: atención, claridad y regulación (denominada en la rúbrica como 'reparación'). Cada dimensión se categorizó en cuatro niveles de desempeño (Bajo, Medio, Alto, Excelente). Se aplicó un análisis estadístico no paramétrico (p-valor) para determinar si existían diferencias significativas en la distribución de los participantes entre los niveles de desempeño al final de la intervención.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Un diario en la unidad curricular Terapia del Arte.

El propósito de la unidad curricular Terapia del Arte en la carrera de Terapia del Lenguaje de la Universidad de Guayaquil es proporcionar a los estudiantes herramientas para utilizar el arte como un medio terapéutico. Esta unidad se enfoca en el desarrollo de habilidades creativas y expresivas que complementan las técnicas tradicionales de la terapia del lenguaje, lo cual resulta fundamental en la atención integral de los pacientes.

Esta unidad curricular se relaciona con la terapia del lenguaje al ofrecer un enfoque alternativo para la comunicación no verbal. Muchos pacientes, especialmente niños o aquellos con dificultades severas, pueden encontrar frustrante la comunicación verbal. La terapia del arte proporciona un canal seguro y expresivo para que estos pacientes exterioricen sus pensamientos, emociones y experiencias, lo que facilita el proceso diagnóstico y terapéutico.

El diario como medio de reflexión se convierte en un espacio privado donde el estudiante puede analizar de forma crítica su propio proceso de aprendizaje. Al escribir en el diario, el estudiante se detiene a pensar en lo que ha aprendido, cómo lo ha aprendido y qué dificultades ha encontrado. Esta introspección le permite identificar sus fortalezas y debilidades, cuestionar sus propias ideas y construir un conocimiento más sólido. La reflexión escrita ayuda a organizar las ideas, a clarificar los

conceptos y a dar sentido a las experiencias, convirtiendo el aprendizaje en un acto consciente y deliberado.

El Diario de Reflexión Artística emerge como una herramienta innovadora en este contexto, al combinar la auto-observación escrita con la expresión creativa. Esta estrategia busca capitalizar el poder del arte como un vehículo para el autoconocimiento y la comprensión de procesos no verbales, habilidades esenciales para un terapeuta del lenguaje que trabaja con poblaciones diversas.

Descripción de los diarios de Reflexión Artística

El diario de Reflexión Artística en la materia terapia del arte tiene como propósito fomentar que los estudiantes lleven un diario donde registren sus emociones y reflexiones sobre las obras que crean o analizan. Esta práctica no solo promueve la autorreflexión, sino la ayuda a los estudiantes a identificar y regular sus emociones a través de la escritura y el arte.

El diario se mantendrá por un semestre dividido en dos partes: la primera, la parte teórica donde los estudiantes registrarán sus impresiones, preguntas y reflexiones sobre los contenidos teóricos de la clase (lecturas, presentaciones, discusiones), así deberá conectar los conceptos de la terapia del arte con su futura práctica como terapeutas del lenguaje; la segunda sección es la parte práctico-creativa dedicada a la reflexión a través de la práctica artística.

Esta segunda parte después de cada actividad práctica en clase, ejemplos como una sesión de pintura, modelado o collage, los estudiantes deberán realizar una obra de arte personal que represente sus sentimientos y pensamientos sobre la actividad. Luego, en el diario, deberán escribir una reflexión sobre el proceso creativo que siguieron, lo que la obra significa para ellos y cómo esta experiencia artística se relaciona con el uso de la terapia del arte en la terapia del lenguaje.

La evaluación no se centrará en la calidad artística de las obras, sino en la profundidad y coherencia de las reflexiones escritas. Resaltan otros aspectos como la conexión teórica-práctica, la profundidad de la reflexión para ir más allá de una simple descripción y analizar de manera crítica sus propias experiencias, sentimientos y procesos de aprendizaje; también valores como claridad, coherencia, autenticidad y honestidad.

Evaluación de los resultados

La evaluación registrada por la rúbrica en los estudiantes se describe en la tabla 1.

Tabla 1. Evaluación del Diario de Reflexión Artística

Categoría	F	FR
Bajo	11	12%
Medio	30	32%
Alto	28	30%
Excelente	24	26%

Fuente: Registro académico de estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Total n=93.

En la tabla 1 se observa predominantemente las categorías medio (32%) y alto (30%), los participantes demostraron un buen nivel de reflexión, lo que indica que la herramienta del diario fue efectiva para ellos. La categoría bajo (12%) representa a un grupo pequeño, lo que sugiere que una minoría de estudiantes tuvo dificultades para cumplir con los criterios de reflexión establecidos. En general indica que la mayoría de los estudiantes obtuvieron resultados positivos y lograron desarrollar habilidades de reflexión a un nivel satisfactorio o superior.

Más de la mitad de los estudiantes logró un nivel de desempeño en categorías alto o excelente, lo que sugiere que la herramienta facilitó la introspección y la conexión entre la expresión artística y la comprensión personal de manera exitosa para la mayoría. Esto confirma que el diario es un recurso válido y relevante para la Terapia del Arte.

La práctica de llevar un diario de reflexión y autocrítica es un método eficaz para el desarrollo de la inteligencia emocional, un constructo definido por Goleman (1995)

como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Esta habilidad es de suma importancia para los profesionales de la salud, como los terapeutas del lenguaje, quienes interactúan constantemente con las emociones de sus pacientes y las propias. Sin embargo, el hecho, que el grupo más grande se encuentre en la categoría Medio (32%) es una oportunidad para la mejora. En la misma línea atender a quienes obtuvieron una categoría bajo.

Al final del período en la calificación general de la unidad curricular terapia del arte se encuentran descritos en la tabla 2.

Tabla 2. Calificación de la unidad curricular de terapia del arte.

Rango	Categoría	F	FR
0-3	Bajo	28	30%
4-6	Medio	21	23%
7-9	Alto	26	28%
10	Excelente	18	19%

Fuente: Registro académico de estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Total n=93.

La tabla 2, expresa en el rendimiento académico de los estudiantes se encontró que el grupo que prevalece es la categoría baja con 30%, correspondiente entre 0-3 puntos. Sin embargo, esto contrasta en que el 70% aprueba la materia entre las categorías media con 23%, alta con 28% y excelente con 19%.

Para la materia Terapia del Arte se muestra un alto índice de aprobación, con solo 30% de alumnos con bajo rendimiento académico, utilizando calificaciones obtenidas a través de calificaciones obtenidas en exámenes y trabajos realizados durante el curso como expresa Figueroa et al. (2018); encontrando un rendimiento medio con 23%, rendimiento alto 28% y excelente con 19%; en una cátedra que ayuda a conocer, compartir y expresar emociones y comunicación no verbal, aspectos que pueden ayudar a la rehabilitación del lenguaje en sus diferentes formas de comunicación.

Se observó una mayor aceptación en el Diario de Reflexión Artística que el promedio de la unidad curricular Terapia del Arte es de 6. Esto indica que los estudiantes, en promedio, tuvieron un mejor desempeño en la actividad específica del diario que en la materia en general.

Los resultados de la intervención revelan un impacto de la estrategia del Diario de Reflexión Artística en las habilidades evaluadas como se observa en la tabla 3.

Tabla 3. Análisis estadístico

	Diario	Calificación
Media	7,5483871	6
Varianza	5,46774194	9,97826087
Observaciones	93	93
Coefficiente de correlación de Pearson	0,43999924	
p-valor	1,4078E-06	

Fuente: Correaz (2024).

En la tabla 3 de análisis de los datos evidencia una relación estadística significativa y correlación directa positiva ($p < 0,05$; $r = 0,43999924$) entre la evaluación del diario de reflexión artística y la calificación general en la materia de Terapia del Arte. El valor $r = 0,44$ al ser positivo y moderado, indica que existe una correlación directa y significativa entre la calificación obtenida en el diario y la calificación general de la materia. A medida que aumenta la calificación en el diario, la calificación en la materia tiende a ser más alta. El p-valor es $1,4078 \times 10^{-6}$ ($p < 0,05$), extremadamente pequeño, por lo que se interpreta que la relación observada entre las dos variables es estadísticamente significativa y no se debe al azar.

La correlación estadísticamente significativa demuestra que el uso del diario no es meramente una actividad complementaria, sino que influye positivamente en el desempeño general de los estudiantes en la materia Terapia del Arte. La práctica de la reflexión artística, como se lleva a cabo a través del diario, contribuye de manera positiva y medible al rendimiento académico de los estudiantes. Los resultados sugieren que los estudiantes que se comprometen más profundamente con su proceso reflexivo y creativo logran un mayor éxito en el curso.

Esto confirma que el diario de reflexión artística es un componente valioso y efectivo en el currículo de la Terapia del Arte. También que el diario no es solo una actividad complementaria, sino una herramienta eficiente y fundamental para el aprendizaje.

CONCLUSIONES

Para un terapeuta del lenguaje, la integración de la Terapia del Arte, y específicamente la práctica reflexiva, es de suma importancia. A menudo, las dificultades en el lenguaje no son solo una cuestión de articulación o estructura, sino que están ligadas a aspectos emocionales, cognitivos y de autoconocimiento.

La correlación positiva y significativa entre el diario de reflexión artística y la calificación de la materia Terapia del Arte sugiere que la práctica reflexiva es un factor importante en el rendimiento académico de los estudiantes. El diario no es solo una actividad aislada, sino una herramienta que contribuye directamente al proceso de aprendizaje en la Terapia del Arte.

El estudio valida la utilidad del Diario de Reflexión Artística como una estrategia pedagógica eficaz para el desarrollo de competencias fundamentales en estudiantes de Terapia del Lenguaje. El diario actúa como un catalizador para la auto-observación, permitiendo a los futuros terapeutas del lenguaje construir una base sólida de auto-conciencia y resiliencia.

RECOMENDACIONES

La integración de la terapia del arte en la formación de un fonoaudiólogo es crucial para el desarrollo de un enfoque holístico en la atención de pacientes. Los profesionales que dominan esta técnica no solo tienen la capacidad de tratar los síntomas del trastorno del lenguaje, sino también de abordar las necesidades emocionales y psicológicas subyacentes. El arte actúa como un puente para la expresión de sentimientos que a menudo están ligados a los problemas de comunicación.

Se recomienda fortalecer la integración del diario de reflexión artística en la estructura de la materia. Los resultados sugieren que el diario es un pilar fundamental para el aprendizaje de los estudiantes.

También, para una experiencia de aprendizaje más consistente y exitosa para todos los estudiantes ofrecer los criterios de evaluación suficientemente explícitos planteados en la rúbrica, promover la reflexión y brindar el tiempo suficiente para su elaboración.

Al utilizar el dibujo, la pintura o la música, el terapeuta puede ayudar a los pacientes a procesar sus miedos, frustraciones y ansiedades, creando un entorno terapéutico más completo y humano. Esta habilidad adicional enriquece la práctica clínica, haciendo que el profesional sea más versátil y empático.

El diario de reflexión artística permite al futuro terapeuta del lenguaje explorar sus propias emociones, sesgos y procesos cognitivos. Este autococonocimiento es vital para desarrollar empatía y para comprender mejor las barreras emocionales que pueden enfrentar sus futuros pacientes al comunicarse. Por lo tanto, es necesario enfatizar los elementos de coherencia, autenticidad y honestidad en esta estrategia para crear una herramienta clave para ser un profesional de la salud comprometido y empático.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cobas, C., & Gárciga, A. (2020). *El LOGOPEDA en la institución educativa*. Editorial Pueblo y Educación. https://doi.org/https://books.google.co.ve/books?id=rOUREAAAQBAJ&newbks=1&newbks_redir=0&printsec=frontcover&dq=logopeda&hl=es&redir_esc=y#v=onepage&q=logopeda&f=false
- Figueroa, C., Acuña, R., Quiroz, L., Navarrete, M., Roa, D., & Rodríguez, F. (2018). Factores asociados al rendimiento académico de estudiantes de la carrera de Fonoaudiología, en el año 2015, Temuco. *Rev. Educ. Ciencia Salud*, 15(1). <https://doi.org/http://www2.udec.cl/ofem/recs/anteriores/vol1512018/artinv15118b.pdf>
- Goleman, D. (1995). *Emotional intelligence*. Bantam Books.
- Gore, D. M., & Gannon, K. (2017). Enhancing clinical skills and emotional intelligence in speech-language pathology students using a reflective journaling exercise. *Journal of Learning and Development in Higher Education*, 10, 1-15.
- Latorre, A. (2002). *La investigación-acción: Conocer y cambiar la práctica educativa*. Graó.
- Monsalve, A., & Pérez, E. (2012). El diario pedagógico como herramienta para la investigación. *Itinerario Educativo*, 26(60), 117-128.
- Ortiz, M. (2017). *Inteligencia emocional y rendimiento académico en los estudiantes de la unidad educativa "Isabel de Godín", en la ciudad de Riobamba, en el período académico 2016-2017*. Universidad Nacional de Chimborazo. UNACH-FCEHT-TG-P.EDUC-2017-000024.pdf